

САБЗАВОТ ХРИЗАНТЕМАСИНИ ЭРТАГИ МУДДАТЛАРДА ЕТИШТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ

¹Асатов Ш.И., ²Шомирова Л.М.

¹Тошкент давлат аграр университети Профессори, ²Тошкент давлат аграр университети
таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064684>

Аннотация. Ушбу мақолада кам тарқалган сабзавот экини бўлган сабзавот хризантемасини эртаги экинда етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги аниқлаш бўйича маълумотлар берилган бўлиб, синаб кўрилган экиш муддатларида (10, 20 март, 10, 20 апрель) энг юқори соф даромад сабзавот хризантемасини уруздан етиштиришида (10 апрел)да етиштирилганда 16655 минг сўмни ташкил этилганлигини кўрсатди.

Калим сўзлар: уруғ, нав, экиш муддатлари, ҳосилдорлик, рентабеллик, соф фойда, маҳсулот таннархи.

Аннотация. В данной статье приведены сведения по определению экономической эффективности выращивания мало распространенной культуры овощной хризантемы. хризантемы овощной. В испытанных сроках посадки (10, 20 марта, 10, 20 апреля) наиболее высокий чистый прибил получен при посеве семян 10 апреля (16655 минг. сўм).

Ключевые слова: семена, сорт, сроки посева, урожайность, рентабельность, чистая прибыль, себестоимость продукции.

Abstract. This article provides information on determining the economic efficiency of growing the vegetable chrysanthemum, a rare vegetable crop, in the field crop, and showed that in the tested planting periods (March 10, 20, April 10, 20) the highest efficiency in growing the vegetable chrysanthemum from seeds is 16,655 - 31,199 thousand soums. .

Keywords: seed, variety, planting dates, yield, profitability, net profit, product cost.

Кириш

Сабзавот экинларини ассортиментини кам тарқалган, лекин юқори озуқавийлик ва дориворлик хусусиятларига эга бўлган экинлар ҳисобига кўпайтириш сабзавотчилик билан шуғулланувчи кўпгина илмий марказларнинг иш режаларига киритилган (1., 2).

Ноқулай бўлган тупроқ - иқлим шароитларида жойлашган минтақалар учун Астрадошлар оиласига мансуб бўлган *Chrysanthemum coronarium* интродукциялаш муҳим аҳамиятга эга. Жанубий-шарқий Осиё мамлакатлари Хитой, Япония ва Ҳиндистонда юқори озуқавий дориворлик хусусиятига эга бўлган бу кўкат сабзавот жуда кенг тарқалган. Унинг гуллари, серсув баргларида турли хилдаги салатлар тайёрланиб, озуқа сифатида фойдаланилса, ер устки қисми юрак қон томир касалликларини олдини олишда дори воситаси сифатида ишлатилади. Ушбу экиннинг доришуносликда ишлатилиши таркибидаги биологик фаол моддаларни мавжудлигига боғлиқ. Сабзавот хризантемаси таркибида гликозидларни бўлиши, холестеринни камайитиришга ёрдам беради ва бундан ташқари унинг фитонцидлик хусусиятлари ҳам бор.

Сабзавот хризантемаси жуда экологик мослашувчан экин бўлиб, кечки баҳор ойларидаги ҳароратларни пасайишига чидамлилиги билан ажралиб туради. Уни очик майдонларда баҳор ойдан бошлаб, кеч кузгача ишлатиш мумкин (3).

Сабзавот хризантемасини мамлакатимиз аҳолиси учун ноанъанавий сабзавот экини бўлиб. Уни оммалаштириш, етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги аниқлаш муҳим

вазифалардан ҳисобланади. Шунга кўра биз ўз тажрибаларимизда эртаги экинда сабзавот хризантемасини етиштиришнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлашга қаратдик.

Тадқиқот ўтказиш шароити ва услуби. Дала тажрибалари Тошкент давлат аграр университетининг ўқув тажриба майдонларида (2022-2023 й.й) олиб борилди. Тажрибалар ўтказилган жойнинг тупроқ иқлим шароитлари Ўзбекистоннинг марказий худудига мослиги билан изоҳланади.

Тупроқлари азалдан суғориб келинган бўз тупроқлар бўлиб, ер ости сувлари 7-9м чуқурликда жойлашган.

Тадқиқот объекти сабзавот хризантемасининг Узорчатая нави бўлиб, унинг уруғлари 10, 20 март ва 10, 20 апрелда кенлиги 70 см бўлган эгатларга сепилди. Дала тажрибалари 4 бор такрорланишда узунлиги 7 м² бўлган қўш қаторларда олиб борилди.

Тажрибаларда фенологик кузатувлар, биометрик кузатувлар, ҳосил миқдорини аниқлаш бўйича кузатув ва ўлчовлар, шунингдек маҳсулот етиштиришнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш билан олиб борилди.

Тажриба натижалари. Сабзавот хризантемасини етиштиришни иқтисодий самарадорлигини аниқлаш бўйича технологик карта ҳозирда ишлаб чиқилмаган. Буларни ҳисобга олган ҳолда, биз “Замонавий, интенсив, ресурс ва сув тежовчи агротехнологияларни қўллаган ҳолда қишлоқ хўжалиги экинларини парваришlash ва маҳсулот етиштириш бўйича 2016-2020 йилларга мўлжалланган намунавий технологик карталарнинг 2-қисмидан фойдаландик. Ушбу технологик картада кўкат сабзавотларни етиштириш бўйича нормативлар бўлмаганлиги сабабли пиёз етиштириш бўйича ишлаб чиқилган нормативларга ўзгартиришлар киритиб, 2024 йил нархлари асосида ҳисобларни ўтказдик.

Эртаги экин учун ерни тайерлашга экиш муддатларида (10.03 ва 20.03) 2880 минг сўм, кечки апрел экиш муддатларига 3100 минг сўмдан харажат қилинди. Парваришlash ва бошқа харажатлар учун биринчи икки экиш муддатида 960 минг сўмдан. Қолган муддатларда 1010 минг сўм харажатлар амалга оширилди.

Ҳосилни йиғиш ва транспорт харажатлари етиштирилган ҳосил ҳажмига қараб ўзгаради. Юқори ҳосил берган экиш муддатларида 10.04 ва 20.04 унинг қиймати 1537-1619 минг сўм бўлди. Умумий харажатларга устама ҳамда кутилмаган харажатлар аниқланди.

Маҳсулотни сотишдан олинган даромад 1 кг маҳсулотни сотиш баҳоси ҳамда ҳосилдорликка боғлиқ бўлади. Сабзавот хризантемасини 1 кг маҳсулоти-5000 сўмдан сотиш ҳисобига энг юқори даромад 10.04 экиш муддатида 39500 минг сўмни ташкил этди. Синаб кўрилган экиш муддатларида энг юқори соф даромад 10.04 экиш муддатида 31199 минг сўмни, энг кам соф даромад эса 10.03 экиш муддатида 16655 минг.сўм бўлиши ҳисоблашларда белгиланди (1-жад).

1-жадвал

Сабзавот хризантемасининг эртаги экиш муддатларини иқтисодий самарадорликка таъсири минг. сўм (2022-2024 й.й)

№	Кўрсаткичлар	Экиш муддатлари			
		10.03.	20.03	10.04	20.04
1	Ерни экишга тайёрлашда бажари-ладиган	2880	2880	3100	3100

	харажатлар				
2	Парваришlash учун бажарилган хара-жатлар (уруғ ва бошқа хараж)	960	960	1010	1010
3	Ҳосилни йиғиш транспорт харажат	963	1189	1619	1537
4	Умумий харажатлар	4723	5029	5725	5647
5	Устама харажатлар-25%	1182	1257	1431	1411
6	Кутилмаган харажатлар-20%	944	1005	1145	1129
7	Жами харажатлар	6845	7291	5725	5647
8	Ҳосилдорлик т/га	4.7	5.8	7.9	7.5
9	Маҳсулотни сотишдан олинган даромад	23500	29000	39500	37500
10	Соф даромад	16655	21709	31199	29313
11	1т маҳсулотни тан-нархи	1456	1257	1050	1091
12	Рентабеллик даражаси, %	243.3	297.7	375.8	358
13	Жорий қилишдан олинган соф даромад	-	5054	1454.4	12656

Ҳосилдорлик қанча юқори бўлса 1 т маҳсулотни таннархи арзонлашиб борди. Энг арзон бўлган маҳсулотни таннархи, энг юқори ҳосил берган экиш муддатида 10.04. да 1050 минг сўмни ташкил этди. Эртаги экинда қўллашдан олинган соф даромад уч экиш муддатида 5054-1454,4 минг. сўм бўлди. Тажрибаларда фойдаланилган барча экиш муддатлари ҳам соф даромад берди. Лекин, энг юқори соф даромад сабзаот хризантемасини 10.04. экиш муддатида олинди.

Хулосалар.

1. Сабзаот хризантемаси (*Chrysanthemum coronarium*) Ўрта ер денгизи соҳилларида ёввойи ҳолда учрайди, бироқ уни Хитойда айниқса, Японияда жуда қадим замонлардан (2000 минг йил) сабзаот экини сифатида етиштириб келинади.

2. Ушбу экин юқори озуқавий ҳамда дориворлик хусусиятларига эга бўлиб, кўпгина касалликларни олдини олишга ёрдам беради. Сабзаот хризантемасини барги, поялари, гуллари турли таомлар, дамламалар тайёрлаш учун ишлатилади.

3. Тошкент вилоятининг тупроқ иқлим шароитида сабзаот хризантемасини эртаги экинда 10, 20 апрелда экиш тавсия этилади.

4. Ўсимликларда шаклланган барглар сони ҳамда уларнинг ҳажми бўйича 10 апрелдаги экиш муддатлари устун бўлди.

5. Вазни жиҳатдан энг оғир бўлган барг тўпламлари 10 ҳамда 20 апрель экиш муддатларида шаклланиб, дастлабки экиш муддатларига нисбатан 15-15,6 гр, ортиқ бўлди.

Фойдаланилаган адабиётлар

1. Кононков П.Ф., Гинс В.К. Перспективность интродукции в решении проблемк продоволства // Кртофель и овощи -1996. №1. –С. 23-24.
2. Ромонова Е.В., Гинс М.С. Нетрадиционные растения – новые источники питательных веществ и антиоксидантов // весник донбассой нацианальной академии будивництва архитектуры. -2001.- Вып. 2- С.9-10.
3. Патент Р.Ф. №=4020 от 20.05. 2008. Хризантема Увенчанная *Glebionis coronarif* (L). Тор Гинс В.К., Кононков п.Ф. Тришин М.Е.
4. Колесников м.П., Гинс В.К., Кононков П.Ф., Тришин М.Е., Гинс М.С. Оксиантрохионы и фловиноиды хризантемы съедобной (овощной) // Прикладная биохимия и микробиология -2000. Т36, -№3. –С 344-353.
5. Яппарова Э.Н., Полякова Л.Р., Шайнурова Э.И., Хуснетдинова Э.З. Фитонцидная активность и развитие хризантемы съедобной в условиях северного Нечерноземья Башкортостана // Материалы VII Международного симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». –М.: РУДН, 2007.-Т.1. – С. 228-231.
6. Замонавий интенсив, ресурс ва сув тежовчи агротехнологияларни қўллаган ҳолда кишлок хўжалиги экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича 2016-2020 йилларга мўлжалланган намунавий технологик карта.